

РУС ӘСКЕРИЙ ЕЛШИЛЕРИНИҢ ҚАРАҚАЛПАҚ АЙМАҒЫ ТУҰРАЛЫ МАҒЛЫҰМАТЛАРЫ

Бекбаўлиева Насиба Барлықбай қызы

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис

Рус хукиметиниң Хийўа ханлығын бойсындырыў жолындағы хәрекетлери 1873-жылдан бұрын-ақ басланғанлығы мәлим. Россия хәм Хийўа ханлығы ортасындағы дәслепки орнатылған эканомикалық хәм мәдений байланыслар XVI әсир басларына келип рәсмий түс алған еди. Соңынан бул еки мәмлекет ортасында дипломатиялық байланыслардыңкеңейиўине жол ашып берди. Бунда И.Хохлов хәм аға-инили Ползухинлар бириншилер қатарында Россиядан Орта Азияға жиберилген әскерий елшилерден болып, тийкарынан Хийўа ханлығының бир қатар қалаларына хәм Бухараға жиберилгенлиги пикиримиздиң дәлийли.

1873-жылы Хийўа ханлығы арқадағы шегарасы Эмба дәрьясына жетип хәм Арал теңизиниң арқа жағалаўы менен Сырдәрья бойларының көп жерин өз ишине алар еди. Шығыс шегарасы Қызыл кум хәм Әмиўдәрьяның «Қабақлы» аймағын алып, оннан ары төменлеў Шаржоўға жетер еди, қублада, «Қабақлы»дан баслап Балқан қолтығына жетер еди, батыс хәм арқа-батыс шегарасы Үстирт пенен тутасар еди [Жуковский С.В. 1915. –166]. Шама менен ханлықтағы жасаўшы барлық халықтың саны, сол ўақыттағы мағлыўматлар бойышша 500 мың болған. Хийўа ханы хукуқы хеш нәрсе менен шекленбеген еди. Хан өз қәлеўи менен керек деп тапса қәлеген адамын дарға асар еди, атар еди. Ол ушын Хийўада хеш қандай жазылған нызам жоқ еди. Ал, қарақалпақлар болсаӘмиўдәрьяның төменги ағысында, Арал теңизине жақын жерлерде жасар еди. Булар негизинен шарўашылық, дийқаншылық, балықшылық пенен шуғылланып, көшпели хәм ярым көшпели турмыс кеширер еди.

Экспедиция баслығы Г.И.Данилевский:«Қарақалпақларбир неше бөлимге бөлинеди. Ханлықтың арқа жағында, Арал теңизиниң қубла хәм қубла-батысында, Әмиўдәрьяның төменги ағысында, Қоңырат, Хожели, Маңғыт, Қыпшақтың дөгерегинде хәм бир бөлими дәрьяның арқа тәрәпинде – Дәўқара көли этирапында көшип жүреди. Дийқаншылық хәм шарўашылық пеиен шуғылланады. Урысқа адам береди. Ханлықтағы басқа қәўимлерге қарағанда салғырттың аўырманлығынан посыўға келген. Хәрбир бөлим өзлериниң басшылары тәрәпинен басқарылады. Олар алым хәм закат жыйнаў мәселесинде Қушбегиниң қараўында турады, араллыларға усап олар балықшылық пенен де шуғылланады» [Кўшжонов О., Полвонов Н., 2007. –16],- деп көрсетеди Полковник Г.И.Данилевский басшылық еткен экспедицияныңелшилик миссиясы 1842-жылдың октябринен декабрь айына шекем даўам етип Хийўа

ханлығы хәм қарақалпақлар туўралы патша әскерлери ушын әхмийетли мағлыұматлар жыйнайды. Бул миссияның мақсети, Хийўа ханлығының бас (генерал) картасы, Әмиўдарьяның батыс тәрәпиндегихалықтың картасы, Хийўа ханлығындағы халықтың саны, орогидрографик (жер дүзилиси рельефи) картасының ислеп шығылыўы хәм басқалардан ибарат болды. Булардан тысқары, Г.И.Данилевский ханлықта болған ўақтында ханлықтың жәмийетлик-экономикалық турмысына тийисли көплеген материалларды жыйнап, еки китаптан ибарат “Описание Хивинского ханство” шығармасын жазады [Из описания Хивинского ханство., 2015. –34].

Русәскерий елшилериниң экспедиция ўақтында байқағанындай, қарақалпақлар өзлериниң шығысы хәм турмысы бойынша да қазақларға жақын, олар Хийўа ханлығының арқа жағында Арал теңизи, Дәўқара көли, Қоңырат, Хожели хәм Қыпшақ қалаларына жақын жерлерде көшип жүреди. Олардың саны 1873-жылғы Данилевскийдиң есабы бойынша 8 мың хожалық, ямаса 40 мың жанға жетеди. 1868-жылғы Замберидиң есабыбойынша 10 мың хожалық, яғный 50 мың жанға жетеди. Олар дийқаншылық, шарўашылық хәм балықшылық пенен шуғылланады. Хийўаға закат төлейди хәм хан армиясында хызмет қылады, бир неше бөлимге бөлинеди.

Хийўадағы Қушбегиниң басшылығы астында хәр бөлими айырым басшы тәрәпинен басқарылады. Қарақалпақлар бурын көпшилик болған хәм XVII әсирде Туран далаңлығында белгили орын тутқан халықтың қалдығы болып, олар хәзирги ўақытта Орта Азия халықларыныңишинде азап көргени хәм куўғын көргени болып есапланады» [Терентьев М.А., 1906. –238].

Россия империясы Хийўаны басып алар қарсаңында бир қанша тыңшы әскерий экспедицияларын жиберип, бул үлке бойынша баҳалы мағлыұматларды алған. Ханлықтың орайы болған Хийўа қаласында 5000 адам турар еди. Хийўада еки сарай, 17 мешит, 22 медресе бар еди. Хийўаханлығының ири қалалары болып: Хазарасп, Хаңқа, Жаңа Үргениш, Қараман, Қошкөпир, Ғазават, Шават, Шағатай, Амбар, Қыят, Ташаўыз, Гүрлен, Қытай, Маңғыт, Хожели хәм Қоңыратесапланар еди.

Арал теңизинен шығатуғын жол Қоңырат арқалы Хийўа менен тутасып узынлығы 42 шақырым болған. Булардан тысқары кишкене кәрўан жоллары Порсы менеи Хазараспты, Маңғыт пенен Хийўаны, Ташаўыз бенен Жаңа Үргеништи тутастырып турған.

Россия әскерий елшилериниң пикиринше, Хийўаға қарсы атланыс басланған жағдайында қолайлы жоллардың бири Қоңырат арқалы Хийўаға баратуғын жол болған. Бул жол басқа жолларға қарағанда қысқалаў болып, еки күн бурын барыўға мүкиншилик берген, екиншиден, Қоңыраттың басып алыныўы туўры Әмиўдәрьяға түсиўдиң гилти есапланған, үшіншиден, бул жол

атлы әскерлердің жүріуі үшін қолайлы болып, от-жемге хәм отынға бай болған, төртішіден, Қоңырат арқалы жүргенде рус әскерлеріне тек ғана Россияға қосылуға мүмкіншілік ізлеп жүргені қарақалпақтар жәрдем берер еді [Гродеков Н.И., 1889. –38].

М.Иваниннің көрсетуінше ханнан кейінгі бірінші хәмелдар үзир ямаса қушбеги есапланып, ол барлық ханлық бойынша қазыудың муғдарын анықлайды хәм қазыуға баратуғын адамлар санын белгилейді [Иванин М.Н., 1864. – 78]. Қушбегіден кейінгі хәмелдар - «мехтер» есапланып, ол хан хәмелдарларының айлығын беріу, әскерлікке адам алыу хәм оныңесабын жүритіуді басқарар еді. Үшінші орында «мечәмехрем» хәм оның жәрдемшілері – «хожашмехремлер» тұрып, булар Хийуаға келетуғын кәрұанларда алып келінген товарлардан хәм басқа да базарда сатылатуғын затлардан алым жыйнар еді. Төртішші орында «бий» тұрып, ол тынышлық ұақытта өзине тийісли елин басқарар еді, ал, урыс ұақытларында армияда «мың башы» орнын атқарар еді.

Түркстан генерал-губернаторы фон Қауфман «Хийуаны хәлсиретіу үшін бизге тек Әмиүдәрьяның қуярлығын (Қоңырат) ийелесек болғаны. Бул шама меней Арал теңизинің Айбүйир қолтығына қуятуғын, дәрьяның Лаўзан шақабы болып бөлінетуғын жер. Лаўзанды Қаспий теңизине қаратып жиберіу мүмкін. Жасаушы халқының қурамына қарай ханлықтың арқа бөлими, кубла бөлиминен айрылып туратуғынлығы белгили, арқа бөлимінде негизинен қарақалпақтар турады. Қарақалпақтар өткен әсирден-ақ бизиң пуқарашылығымызға өтиуді өтініш еткен» [Кауфман К.П., 1873],-деп көрсетеді.

Хийуа ханлығы Россияменен күш жарыстырғандай үлкен мәмлекет болмаса да, географиялық жайласуы жағдайының атланыс үшін ауырлығы Россияны көп ойландырады. Хийуа ханлығын стратегиялық көзқарастан изертлеген рус әскерий изертлеушісі К.КолокольцевХийуаның сол ұақыттағы жағдайытуұралы: «1873-жылғы атланысқа шекем қонсыларынан–далалықтар арқалы бөлінген Хийуа ханлығы, әскерий сгратегиялық жақтан жүдә қолайлы жерде жайласқан едихәм оғанқарсы хәр қандай әскерий операция ауыр узақ атланысты талап етер еді» [Колокольцев К., 1873. – 26],-деп көрсетеді.

Сонлықтан да Россия 1873-жылғы атланыстан көп бурын-ақ Хийуа ханлығын хәр тәреплеме тереңнен изертлеу туұралы жуумаққа келген еді: «Россияның 1717-жылғы Бекович-Черкасский басшылығындағы хәм 1839-жылғы Перовский басшылығындағы сәтсізлік пенен питкен атланыслары, Хийуаға қарсы хәрқандай әскерий атланысты баслаудан алдын Хийуаны қоршап тұрғандалалық-шөлистанлықтарды терең изертлеуқерек екенлігін көрсетти» [Костенко Л., 1873. – 46].

1741-жыл Хийуаға жиберілген Муравин экспедициясы усындай мақсетте

жиберілген еди. Муравин Сырдәрьяның төменги ағысынан алып, Әмиўдәрьяның төменги ағысына шекемги аралықтың толық мағлыўматын береді. Сырдәрьядан бөлінген Қуўандәрья туўралы мағлыўмат береді.

Муравин сол жерден өткеннен кейин 20 жылдан соң Сырдәрьядан Жаңадәрья шақабы бөлинеді. Арадан 100 жыл өткенсоң, яғный 1841-жылы усы маршрут бойынша Сырдәрьяның төменги ағысынан Әмиўдәрьяның төменги ағысына қарай Никифоров жүреді. Никифоров кейинги жүз берген географиялық өзгерістерді көрсетеді.

Ал, Сырдәрьяның төменги ағысынан Бухараның елатларына шекемги аралықтағы жол 1820-1821-жыллары Негрихәм Мейиндор тәрәпинен, 1834-жылы Ханибергер хәм Демзон тәрәпинен, 1841-1842-жыллары Бутенов, Ханыков хәм Леман тәрәпинен өтиледі хәм изертленеді. Буған қосымша, 1834-жылы Сырдәрьяның төменги ағысынан Бухараға шекемги жолдыңбатыстәрәпинен Биткевич жүреді [Туркестанские ведомости., 1873].

Оннан кейин, көп санлы әскерий күшлер менен қуралланған рус елшиси Игнатъев Оренбургтан 1858-жылы 15-майда жолға шығады. Олар 61 күн даўамында жол жүрді хәм 1858-жылы 16 июльда Хийўаға жетип келді [Отамуродова А, Абдурахимов О., 2015. –175],-деп жазады С.В.Жуковский. Бул елшилиқ миссиясы қурамына қазақ атлылардан ибарат әскерий отряд хәм еки пароход берілген болып, буннан гөзленген мақсет Әмиўдәрья бойлап елшилердің қәуіпсизлигин тәмийинлеў керек еди. Олардың қурамында, және 500 түйеси да болыпшөл жерлерден де жүриў имканын берген. Игнатъевтиң елшилиқ экспедициясының қурамынан да көринип турғанындай, олар тийкарынан әскерий мақсетти гөзлеген. Хийўаға Арал теңизи хәм Әмиўдәрья арқалы да барыў мүмкинлигин және де жақсырақ үйрениў хәм оларды сүүретке түсириўди режелестирген [Залесов Н., 1861. – 164-189].

Игнатъев миссиясы Қоңырат хәм Әмиўдарья арқалы Нөкис, Хожели, Қыпшақ, Гүрлен, Үргениш қалалары бойлап жүрип Хийўаға жетип келеді. Усы жоллар арқалы бирқанша қалалар менен танысып қарақалпақ жерлери бойынша да стратегиялық әхмийетке ийе болған мағлыўматлар топлаўға ериседи. Бул болса генерал фон Кауфманның 1873-жылы Хийўаға жүриси ўақтында олар ушын қолланба болды.

Рус әскерий изертлеўши-елшилеринен тысқары Сырдәрья менен Әмиўдәрья аралығынан бирнеше шет ел агентлери де өткен. Россия тәрәпинен булардың мағлыўматлары да есапқа алынады.

Сырдәрья менен Әмиўдәрьяның төменги ағысларын қатнастыратуғын жолды изертлеў менен бир қатарда геодезиялық хәм топографиялық изертлеўлер Хийўа менен аралықтағы қазақ далаларында да жүргизиледі.

1855-жылы прапорщик Недорезов Сырдәрья менен Қуўандәрьяның

аралығын изертлейди. Келеси жылы прапорщик Иванов Қуўандәрьяның шеп жағы менен Жаңадәрьяның бир бөлимин изертлейди. Ал, 1860-жылы **бас штабтың** поручиги **Мейор** хәм топографлар корпус штабс-капитаны **Голов** хәм поручик Рыбин **Қуўадәрьяның кубла жағынан баслап, Әмиўдәрьяның шығыс жақларына шекемги аралықты изертлейди.** Соның менен бирге, 1867-1873-жылға шекем Сырдәрьяның төменги ағысындағы портлар менен Әмиўдәрьяны тутастыратуғын жоллар жаңадан изертленеди.

1867-жылдан баслап Ташкент пенен Хийўаны тутастыратуғын жол, және Хийўа-Закаспий жолы да изертленеди. Бул изертлеўлердиң барлығы Россияның Хийўаға атланысының алдынан, яғный Түркстан әскерий округинен баслап Хийўаға шекемги далалықлар хәм жоллардың толық картинасын береді.

Булардан тысқары Хийўа ханлығы ушын экономикалық хәм әскерий-стратегиялық әҳмийетке ийе болған Арал теңизи хәм ол арқалы ханлыққа жол ашатуғын Әмиўдәрья менен Сырдәрья бойынша да терең изертлеўлер алып барылған еди. Буннан алдын Арал теңизине илимий экспедиция жиберіў ҳаққындағы жойбар (1842) Оренбург генерал губернаторы В.А.Обручев тәрәпинен дүзилген еди. Оның мақсети Перовскийдиң жүрисиниң кемшиликлерин нәзерде тутқан ҳалда, бул аймақ ҳаққында толығырақ, унамлырақ топографиялық мағлыўмат топлаў керек болды [Бартольд В.В., 1905. –47].

Бул суў жолларының сол ўақыттағы әҳмийети туўралы әскерий изертлеўшилер: «Әмиўдәрьяның стратегиялық жағдайы жүдә әҳмийетли», «Арал теңизи Сырдәрья хәм Әмиўдәрья менен стратегиялық мәселеде үлкен дыққатқа турарлық» [Гиршфельд, Галкин., 1903. – 45], - деп көрсетеди.

Бирақ, усыған қарамастан, атланыс қурғақтағы армияның күшине тийкарланған еди. Буған себеп, Арал флотилиясының хәлсизлиги еди. Ең тийкарғысы урыс болған жағдайда Хийўаның қорған-қалалары рус армиясына қандай қарсылық көрсетиў мүмкиншилигине ийе екенлиги де изертленген еди.

1873-жылғы атланысқа шекем Хийўа ханлығында булардан кишилеў бирнеше бекинис қорғанлары болды. Буларға Үргеден 12 км. аралықтағы қурылған Жаңақала қорғаны, 1864-жылы Дәўқарада қурылған Қылышқала қорғаны жатады. Бул қала 1864-жылы руслардың изертлеўши топографиялық экспедициясы болып кеткеннен кейин салынды.

Әмиўдәрьяның төменинде қарақалпақ хәм қазақ бийлери өзлериниң қаласына ийе болған. Булардың гейбиреўлери кеңлиги хәм бекемлиги жағынан хийўалылардикинен де жақсы. Қарақалпақ хәм қазақлардың қалалары негизинен түркменлер шабыўылынан қорғаныў ушын салынған.

Әмиўдәрьяның оң жағында бир неше бекинген елатлар болды. Бирақ,

булардың үлкен әхмийети жоқ еді. Онда шөлкемлескен гарнизон турмады. Буларға Нөкис, Назарқала, Қалендарқала, Бийбазар, Шейх-Аббаз-Али хәм Шорахан киреди. Россия Бухара менен Қоқанды бағындырғаннан кейин, Англия ушын Хийўаның әхмийети бұрынғыдан да күшейеди. Англия Хийўаға контрабандалық жол менен қурал-жарақ алып келиўди шөлкемлестиреди хәм көп санлы агентлер жиберип отырады. Бул агентлер жергиликли халықлардың русларға жек көриўшилиқ пенен қараўын үгитлейди.

Жуўмақлап айтқанда, Россияның Хийўа ханлығына атланысы алдында топлаған әскерий характердеги материаллары хәмқәнигелердиң жуўмақлары 1873-жылғы тарийхый ўақыялар бойынша баҳалы тарийхый дерек есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последние трехсотлетие. – Санкт Петербург, 1915.
2. Кўшжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва харакатлар. – Ташкент, 2007.
3. Из описания Хивинского ханства, составленного подполковником Данилевским о каракалпаках, населяющих долины Амударьи. – Санкт Петербург, 1915.
4. Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Том 1. – Санкт-Петербург, 1906.
5. Гродеков Н.И. Хивинский поход 1873 года. – Санкт-Петербург, 1889.
6. Иванин М.Н. Хива и река Аму-Дарья //Военный сборник. 1864. – №8.
7. Кауфман К.П. Занятие города Хивы //Туркестанские ведомости. 1873. 24 июля.
8. Колокольцев К. Экспедиция в Хиву в 1873 году от Джизака до Хивы (походный дневник) // Военный сборник. 1873. – № 8.
9. Костенко Л. От Хивы до Казалинска // Военный сборник. 1873. – №11.
10. Степь Кизиль Кум от истока Джаны-Дарьи до урочища Даукара//Туркестанские ведомости. 1873, 8 июня.
11. Отамуродова А., Абдурахимов О. Хива элчилари. –Тошкент, 2015.
12. Залесов Н. Посольства в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. // Военный сборник, 1861, тXXII, в кн. II.
13. Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века// Соч., т. 3. М., 1905.
14. Гиршфельд и Галкин. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. –Ташкент, 1903. ч. II.